

АМИР ТЕМУР ДАВЛАТИ - ТУРКИЙ ДАВЛАТЧИЛИК НАМУНАСИ СИФАТИДА

Муқимжон Қирғизбоев, сиёсий фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
“Сиёсий фанлар” кафедраси мудири

Ҳозирги янги Ўзбекистон пойдеворини куриш жараёнларида буюк аجدодларимизнинг миллий ва давлатчиликка оид меросларига мурожаат қилиш янада долзарб аҳамият касб эта бошлади. Президент Шавкат Мирзиёев Соҳибқирон Амир Темур шахсининг ҳозирги давр учун аҳамиятини қуйидаги фикри билан очиб беради: “Биз нега шу каби буюк аجدодларимиз тарихини яхши ўрганмаймиз? Узоқ йиллар ура билан умуман бошқалар тарихини, бошқалар ғалабасини миямизга сингдиришганди. Мутасаддиларга топшириқ бердим — биз биринчи навбатда ўзимизнинг боболаримиз тарихини ўрганишимиз керак”¹.

Соҳибқирон Амир Темурнинг туркий давлатчилик намунаси сифатидаги ўрни жаҳондаги турли давлатларда ҳам эътироф этилган. Жумладан, Туркия Республикаси Президенти Ражаб Тойиб Эрдоған 2016 йил 18 ноябрда Амир Темур мақбарасини зиёрат қилар экан, ўз туйғуларини шундай ифодалаган эди: “Бугун турк ва ислом дунёси чекаётган дардларни кўраётганлар Амир Темур ўз даврида қилган буюк ишлар ва кураш маъносини янада яхшироқ англайди. У турклар ва мусулмонлар бирлиги, тенглиги учун кўзига уйқу келмаган, бу йўлда ҳар қанақа машаққатни тортган, жиҳодда жонфидо буюк соҳибқирон эди. Амир Темур ўғитларига, дастурларига амал қилишга ҳар замондагидан кўра ҳам бугун жуда катта эҳтиёжимиз бор”².

Ҳозирги даврда – Янги Ўзбекистонни ривожлантириш, учинчи реннесанс тадорикларини кўриш, халқимиз миллий руҳини янада юксатиришда, ёшларда миллий ифтихор ва ғурур туйғуларини янада барқ урушида Ватандошимиз Соҳибқирон Амир Темур меросига мурожаат этишга зарурият туғилиши табиий бир ҳолдир. Шунингдек, Соҳибқирон Амир Темур таваллуд куни кенг нишонланиш арафасида бу буюк зотнинг тарихда тутган ўрни, халқни миллий ғоя атрофида жипслаштиришга доир мероси, миллий давлатчиликни ривожлантиришга таъсири янада улуғвор аҳамият касб этмоқда.

¹“Бошқалар ғалабасини миямизга сингдиришганди”. 21 апрель 2022 й.// <https://qalampir.uz/news/boshk-alar-galabasini-miyamizga-singdirishgandi-mirziyeev-amir-temur-mudofaa-merosini-tadk-ik-k-ilishni-buyurdi-59945>.

²Иқтибос манбаси: Аҳмад Шимширгил. Амир Темур. 09.04.2021 й.//<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/ahmad-shimshirgil-amir-temur/>.

Маълумки, Соҳибқирон Амир Темур ўзининг илк ҳукмдорлик даврини бошлаган даврга разм солсак, ўша пайтда Мовароуннаҳр ҳудудида вазият ниҳоятда мураккаб ва чигал бўлганлигини тасаввур этамиз. Бир томондан, мўғул амирлари, яъни Чингисхон ворислари ўзларининг олдинги нуфузини тиклашга, Чиғатой улусини ўз таъсирида сақлашга уринаётган бўлса, иккинчи томондан, Мовароуннаҳрда вояга етган маҳаллий амирлар мустақил давлат қуриш, ўз юртини ўзлари бошқариш туйғулари билан мустақиллик орзусида ёнмоқда эди. Ана шу туб бурилиш даври арафасида сиёсат майдонига Амир Темур кириб келди.

XIV асрнинг ўрталарига келиб мустақиллик учун кураш ғоясининг туғилиши ва бундай ҳаракатнинг бошланиши учун маълум даражада ижтимоий-сиёсий ва руҳий шарт-шароитлар етилган эди. Маълумки, ўша пайтда Мовароуннаҳр маданияти ўзининг қадимги тамаддун даврларидан руҳий озиқ олганлиги, бу юрт халқининг мўғулларга нисбатан бир неча минг йиллар аввал ўз миллий давлатчилигига эга бўлганлиги, шунингдек, уларнинг мўғуллардан фарқли ўлароқ ўтроқ ва маданий ҳаёт тарзи бу ўлканинг абадий мўғуллар истибдоди остида қолишига йўл қўймас эди. Қолаверса, Мовароуннаҳрда ўрнашиб қолган мўғуллар маҳаллий халқларнинг бой маданияти таъсирида ўз тилини туркий тилга алмаштиришга улгурган, ҳаттоки, уларнинг кўпчилиги оммавий равишда ислом динига кира бошлаган эдилар. 1312 йилдан бошлаб сал шимолда ҳукмдорлик қилган чингизий Ўзбекхонни мусулмон динини қабул қилганлиги ва ўз ҳукмдорлиги остидаги ўз давлати ҳудудида ҳам мусулмонликни кенг жорий қилганлиги маҳаллий туркий халқлар маънавий руҳиятининг устун келганлигининг исботи эди.

Бу жараёнда қадимий туркий халқларнинг миллий маънавияти ва маданиятининг олий даражадаги ифодаси – ислом динининг кучли таъсири муҳим рол ўйнаганлигини кўраемиз. Тарихнинг аччиқ ҳақиқати исботлаб берганидек, ёхуд, олам ривожланишининг ўзига хос қонунлари ҳукмига биноан қадимдан маданият ва илм-фан ўчоғи бўлган бир мамлакат узоқ давр кўчманчилик руҳи ёки бўлмаса яшаш тарзи кўчманчиликка хос бўлган бошқа бегона давлат қўли остида узоқ қолаолмасди. Шунинг учун ҳам цивилизациянинг бутун бир бой тарихи жунбушга келиши, табиий равишда мустақил давлат қуришга интилиши Соҳибқирон Амир Темур салтанати тимсолида рўй берди.

Маълумки, ҳазрати Соҳибқирон зийрак сиёсатчи, фаросатли, ақлли саркарда бўлишидан ташқари, инсоннинг руҳий олами, унинг дунёқарашига ниҳоятда таъсир қила олиш қобилиятига эга, ўта сезгир шахс эди. Кўп манбаларда ҳазрати Соҳибқироннинг мадрасадаги талабалик пайтидаёқ ақлли, ўта билимдон, интилувчан бўлганлиги, ислом илмини ҳам мукаммал билиши ҳақида етарлича маълумотлар мавжуд. Шунинг учун у илк бор ўз даврининг

нафасини, мафкураси ва сиёсатини чуқур илғаб олган эди. Шу тариқа, бўлажак ҳукмдор шайх Зайниддин Абубакр Тойободий, Хўжа Аҳмад Яссавий, Сайид Амир Кулол каби ислом динининг улуғ алломалари таълимотлари таъсирида вояга етди.

Соҳибқирон Амир Темур давлат бошқарувида ўзининг пири Зайниддин Абу Бакр Тойободийнинг қуйидаги пурҳикмат сўзларига доимо амал қилган эди: “...Кенгаш ва машваратсиз салтанатни барча қилган ишлари ва айтган гаплари нотўғри бўлган жоҳил одамга қиёс қилиш мумкин; унинг айтган сўзлари ва қилган ишлари бошга пушаймонлик ва надомат келтиргай. Шундай экан, салтанат бошқаришда машварату маслаҳат ва тадбиркорлик билан иш юргизгин, токи оқибатда надомат чекиб пушаймон бўлмагайсан. Шунини ҳам билишинг керакким, салтанат ишларининг бир қисми сабру тоқат билан бўлгай, яна бир қисми билиб-билмасликка, кўриб-кўрмасликка солиш билан битур. [Хуллас] бажарилиши шарт бўлган тадбирларнинг таърифидан ва зикридан сўнг [шунини таъкидлаш лозимки] қатъийлик, сабр, чидамлилик, соғлигу сергаклик, эҳтиёткорлик ва шижоат билан барча ишлар амалга оширилуру. Вассалом”³.

Тарихий манбалардан маълумки, Амир Темур узугига “Рустий – рустиий” ҳикматини битиб қўйишни Мавлоно Зайниддин Абу Бакр Тойободий унга тавсия қилган. Бу ҳикматнинг таржимаси “Тўғри бўлсанг нажот топасан ёки нажот – тўғрилиқдадир”, бўлиб, ҳозирда уни мазмунан “Куч адолатдадир” ҳолатида таржима қилинмоқда. Кўриниб турибдики, Амир Темур ҳар қандай шароитда ҳам ўз давлат сиёсатини амалга оширишда адолат принципларига амал қилган. Унинг машҳурлашиб кетиши, асмкарларнинг унга нисбатан фидойилиги, урушларда зафар қозониши сабаби ҳам унинг адолапарварлиги ва саҳоватпешалигида эди..

XIV асрнинг 60-йилларига келиб Соҳибқиронда Ватанни озод кўриш, мустабид зулмни йўқотиш, қадимий туркий давлатлар қудратини қайта тиклаш учун мукаммал эътиқод, кураш мафкураси ва миллий ғурури мукаммал бир тарзда шаклланган эди. Иккинчи томондан, бўлажак ҳукмдорни қўлловчи, унинг улуғ мақсадларига ҳамоҳанг дунёқараш ва руҳиятга эга бўлган қудратли уйғоқ халқ қатлами етилган ва унинг миллий руҳияти мустақилликка орзиқиб интилган дамлар ҳам етиб келган эди. Мустақил давлат куриш руҳи мустақил салтанат ишқида ёнмоқда эди. Агар Гегелнинг “давлат – бу халқ руҳидир”, деган ибратомуз иборасига амал қилсак, миллий давлат куриш руҳияти пишиб етилган эди.

³Темур тузуклари /Форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж.; Б.Аҳмедов таҳрири остида.-Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр.,1996.-Б.24-б.

Тарихдан маълумки, Искандар Зулқарнайн юнон фалсафаси таъсирида вояга етиб, шу фалсафани дунёда яшашнинг мазмуни деб ҳисоблаб, Шарққа юриш қилиб, кўп мамлакатларни забт этиб, ўзининг довураклиги ва жаҳонгирлиги билан тарихда қолди. Чингизхон эса ўзининг юришларида дунёга ҳукмрон бўлишни, кўчманчи мўғул қабилалари дунёни бошқаришни орзу қилган эди. Ана шу буюк фотиҳлардан фарқли ўлароқ Соҳибқирон ўз қўл остига бирлаштирган мамлакатларда адолат ўрнатишга, адл қонунни жорий қилишга, шариат асосида мазмунли фаровон ҳаёт қарор топтиришга интилди.

Соҳибқирон Амир Темур ўз тузукларида илгари сурган қудратли давлат қуриш, миллатни бирлаштириш ва халқни фаровонлигини таъминлаб бориш учун ўзининг давлат қуришга доир тамойилларини ишлаб чиққан уларни ҳаётда амалга ошира олган буюк зот эди. “Темур тузукларида” келтирилган бу тамойиллар қуйидагилардан иборат эди:

- салтанатим ишларини муросаю мадора, мурувват ва сабр-тоқат билан юргиздим. Кўп нарсани билиб турсам ҳам ўзимни билмасликка олардим. Дўсту душман билан муросаю мадора қилдим;

- давлат ишларини салтанат қонун-қоидаларига асосланган ҳолда бошқардим. Тўра ва тузукка таяниб, салтанатда ўз мартаба ва мақомимни мустаҳкам сақлаб турдим⁴;

-...золимлардан мазлумлар ҳаққини олдим. Золимлар етказган ашёвий ва жисмоний зарарларни исботлаганимдан кейин, уларни шариатга мувофиқ одамлар ўртасида муҳокама қилдим ва бир гуноҳкорнинг ўрнига бошқасига жабр-зулм ўтказмадим. Менга ёмонликлар қилиб, бошим узра шамшир кўтариб, ишимга кўп зиён етказганларни ҳам, илтижо билан тавба-тазарру қилиб келгач, ҳурматлаб ёмон қилмишларини хотирамдан ўчирдим. Мартабаларини оширдим;

- саййидлар, уламою машойих, оқилу донолар, муҳаддислар, хабарчилар (тарихчилар)ни танланган, эътиборли одамлар ҳисоблаб, иззату ҳурматларини жойига қўйдим;

- раият аҳволидан огоҳ бўлдим, улуғларини оға қаторида, кичикларини фарзанд ўрнида кўрдим. Ҳар ернинг табиати, ҳар эл ва шаҳарнинг расму одатлари, мизождан воқиф бўлиб турдим. ...Ҳар бир диёр аҳолисининг аҳволидан огоҳ бўлиб турдим. Ҳар бир мамлакатнинг аҳволини, сипоҳу раият кайфиятини, туриш-турмушларини, қилиш-қилмишларини, булар ўргаларидаги алоқаларни ёзиб, менга билдириб туриши учун диёнатли, тўғри қаламли кишилардан воқеанавислар (ахборнавис-хабарчилар) белгиладим;⁵

⁴Ўша жойда.-Б.69.

⁵Ўша жойда.-Б.70-71.

Ҳазрати Соҳибқирон юксак маънавият соҳиби эди. Лекин, ундаги маънавият адолат билан пайвандлашган маънавият эди. Биз “Темур тузуклари”га чуқур разм солсак, кишини ҳайратга соладиган кўплаб воқеликларнинг шоҳиди бўламиз. Масалан, Соҳибқирон жамиятдаги арбоблар ва давлатни бошқарувчи аёнлар билан муносабатда бўлганда, уларни ҳар хил тоифаларга бўлиб, уларнинг ўзларига яраша муносабатда бўлган эди. У ҳар бир одамнинг истеъдоди ва қобилиятига, ҳалқ ўртасидаги обрўсига, насл-насабига қараб мансабларга қўйган. Ҳар бир мансабдорни назорат қилиш тартиботини ҳам юзага келтирган. Шу билан бирга, ҳоким ва амирларини эъзозлаш, уларни хизматига яраша улуғлаш ва ардоқлашдан ташқари, кези келганда, яъни улар томонидан давлат қонунлари бузилганида, халқни зулм чекишига сабаб бўлган ҳолларда қаттиқ жазолаган.

Шунинг учун кўп мамлакатларга Амир Темур юриш қилганда уни аҳоли босқинчи сифатида эмас, балки адолатпеша ҳукмдор сифатида қабул қилганлар. Бу руҳий ҳолатларни Эрон, Кавказ, Араб мамлакатлари, Тўхтамишхонга қарши бир неча бор ҳарбий сафар уюштирганида кузатиш мумкин.

Ҳазрати Соҳибқирон фақат ўз шахсий салтанати манфаатлари ва ўз давлати куч-қудратини юксалиши учун ҳаракат қилганида у шунчалик улкан зафарларга эришмаган бўларди. Унинг тарихий ғалабалари сабабларидан бири - бу улкан ғоялар учун кураш эканлигида эди. Амир Темур ҳеч вақт ўзининг шахсий шон-шухратини эмас, балки салтанати ва юртини мустақамлашни ўйлади. У салтанат кучли бўлса, юртда бирлик бўлиши, бундай юртга тажовуз қилишга ҳеч қандай душманнинг кучи етмаслигини чуқур англагаб етган эди. Шунинг учун ҳам мамлакат бирлигини бузиш учун қилинган ҳар бир ҳатти-ҳаракат қаттиққўллик билан жазоланар эди.

Амир Темур давлатининг қудратли ва улуғворлигининг сабаби шунда эдики, у мансабдорликка ва кўшин саркардалигига номзодларни ниҳоятда синчиклаб ўрганиб, бу ишларга энг сара ва етакчилик фазилатларини эгаллаган инсонларни танлар эди: “Тажрибамда кўрилганким, ишбилармон, мардлик ва шижоат соҳиби, азми қатъий, тадбиркор ва хушёр бир киши, минг-минглаб тадбирсиз, лоқайд кишилардан яхшидир. Чунки тажрибали бир киши минг кишига иш буюради”⁶.

Амир Темурнинг ёқтирган сўзларидан бири – бу “адолат – ҳукмдорлар шиори” эди. Бу ҳикмат Амир Темур буйруғи билан Шаҳрисабздаги Оқ сарой деворига ўйиб

⁶Темур тузуклари /Форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж.; Б.Аҳмедов таҳрири остида.-Т.:Ф.Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр.,1996, 25-б.

ёздирилган. Соҳибқироннинг ёқтирган яна бир пурҳикмат сўзи “Розилик ва тотувликсиз дунё йўқ. Ҳақиқатдан ташқарида яқинлик йўқ. Кечиримли бўлишдан бошқа ҳафсалали хулқ йўқ. Садоқатдан ташқари дўстлик йўқ”. Бу пурҳикмат сўзлар Амир Темур томонидан Шоҳи Зинда мақбараларидан бирига ўйиб ёздирилган эди⁷.

Соҳибқирон Амир Темур асос солган давлат тимсоллари, унинг хатти-ҳаракатлари, давлат сиёсатининг принциплари, ҳаётда қўллайдиган амаллари, кўп ишлатадиган сўзлари кабилардан кўрини турибдики, унинг давлати қудрати ва салоҳияти адолат қадриятлари устигага қурилган эди.

Амир Темурга замондош бўлган Мирзо Ёқуб Хўжандий у ҳақда қуйидаги фикрларни билдиради: “Амир душманларга нисбатан шавқатсиз, ўз тарафдорларига нисбатан эса юмшоқ, муносабатларда кўнгилчан, кибрланишдан йироқ эди. Лекин, у ўз аскарларига нисбатан қаттиққўл бўлиши билан бир вақтда адолатли муносабатда бўлар эди. Интизомни бузувчиларни жазолаш баробарида ўз аскарларга қўлга киритган ўлжаларини аямасди. У “тўқ одам оч одамга қараганда кам ўғирлайди”, деб ўйларди. Мен Амирнинг ўз қўшинини совуқ изғиринда, ёмғирли кунларда, қор уюмлари ичида, инсон зоти йўқ чўлларда, баландликларга кўтарилишда қандай ҳарбий машқлар қилдирганини ўз кўзим билан кўрганман. Бу машқлар олдида деҳқонларнинг оғир меҳнати гўёки дам олишдек кўринади. Кимларнинг меҳнатига мисдан ҳақ тўланса, чаққон аскарларнинг ҳарбий юришларида тиллалар жиринги авж олган⁸.

Соҳибқирон Амир Темур Европа ва Шарқ давлатлари мутафаккирлари томонидан ҳам юксак баҳоланди. Жаҳонда унинг қурашлари, зафарли юришлари, қудратли давлат қуриш тажрибасини эътироф этмаслик – тарихни тан олмаслик эди. Жумладан, немис профессори Тильман Нагель 1590 йилда Амир Темур образини театр асарида яратган инглиз ёзувчиси Марлонинг пьесасини таҳлил этар экан, қуйидаги фикрни билдиради: “Пьесанинг биринчи қисмда Темур инсон ютуқларининг намунаси, келиб чиқиши ва мартабасидан қатъий назар олға босишга қодир бўлган инсон намунасидир”⁹.

⁷Қаранг: Цитаты//<https://citaty.info/man/tamerlan>.

⁸Чигрин Л. Летопись о Тамерлане. Историческая хроника.// <https://webkamerton.ru/2020/01/letopis-o-tamerlane-istoricheskaya-khronika>.

⁹Нагель Т. Ренессанс даври бошланишида Амир Темур ва Марказий Осиёнинг Европа томонидан танилиши// Амир Темур: шахсининг замондошлари томонидан баҳоланиши ва фаолиятининг мустақил Ўзбекистон учун аҳамияти. Конференция ҳақида ҳисобот. Амир Темурнинг 660 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум материаллари (Самарқанд, 1996, 27-29 сентябрь).-Т.: Конрад Аденауэр фонди, 1997, 41-б.

АҚШ олими Ричард Нельсон эса Соҳибқиронни қуйидагича баҳолайди: “Темур ўзининг ягона, империя маданиятини зўрлаб қабул қилдиришга уринмади, аксинча, у турли маданиятларни ўзаро қўшилишига имкониятлар яратиб, ҳозирги давргача амал қилиб келинаётган копромиссларнинг Евроосиё ғоясини шахсан биринчи бўлиб стратегик жиҳатдан ишлаб чиқди. Темур кўчманчилар маҳоратини, мўғуллар жасурлигини, исломий эҳтиросни ўзида уйғунлаштирган биринчи буюк саркарда эди. Барча маданиятлар маълум даражада плюралистикдир, лекин уларнинг турли унсурлари даврлар ўтиши билан ўзгаришларга учраши билан стратегик кадриятга айланиши мумкин. Темур Марказий Осиёда бу назарий имкониятни англаган шахсдир, унинг тактикани қўллаш даҳоси бу ғояни ҳаётда амалга ошира олди”¹⁰.

Покистоннинг “руҳий отаси” Муҳаммад Иқболдан бир китобхон “Нима учун Темурни мусулмонлар олами учун намуна сифатида тараннум этдингиз?”, деб сўраганида, у шундай деб жавоб берган эди: “...Унда емирадиган кучни эмас, балки фақат ўз ҳукмронлигининг кучи билан ўз атрофида ижобий кучларни жипслаштириб ҳаракат қилган шахснинг ўрнини назарда тутдим”¹¹, деб жавоб берган эди. Хорижий мутафаккирларнинг Амир Темур ҳақидаги ижобий фикрларини исталганича давом эттириш мумкин.

Албатта, XIV асрдаги тарихий ҳодисаларни баҳолашда субъектив ҳолатлар бўлмай иложи йўқ. Лекин тарихий ривожланишнинг реал воқеликларидан кўз юмиш ҳам ўта субъективликдир. Агар ҳозирги миллий ғоя дунёқараши нуқтаи назаридан ўтмиш XIV аср воқеликларига разм солиб, маълум бир хулосага келадиган бўлсак, ҳозирги даврдаги мустақиллигимизнинг маънавий, руҳий, ҳуқуқий пойдевори ҳазрат Соҳибқирон Амир Темур томонидан қурилган эди.

Ҳазрати Соҳибқироннинг буюклиги ва қудратини даврлар ўтган сайин янада чуқурроқ ва кенгроқ англашга зарурият сезилмоқда. Яратган ёрлақан Соҳибқирон ўз атрофини ўраб турган юзлаб чингизий хонлар, амирлар орасида биринчи бўлиб шу Туронзамин халқининг мустақил равишда давлат қуришга ва яшашга лойиқ ва қодир эканлигини ҳаётда исботлаб берди. Бу жиҳатдан ҳазрати Соҳибқирон мероси унинг ҳаёт йўли ва фаолияти, у тузган қудратли давлат бизнинг миллий руҳимиз ва миллий ифтихоримиз пойдеворидир.

¹⁰Нельсон Р. Темур как военный стратег и геополитик. Современная интерпретация//Тезисы международной научной конференции «Амир Темур и его место в мировой истории». 23-26 октября, 1996,-Ташкент: Узбекистан,1996, с. 34

¹¹Қаранг: Шиммель А. Темур ва Темурийлар даврида Самарқанд// Амир Темур: шахсининг замондаошлари томонидан баҳоланиши ва фаолиятининг мустақил Ўзбекистон учун аҳамияти. Конференция ҳақида ҳисобот. Амир Темурнинг 660 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум материаллари (Самарқанд, 1996, 27-29 сентябрь).-Тошкент: Конрад Аденауэр фонди, 1997, 121-б.

Албатта, ҳар бир халқнинг миллий мустақиллиги маълум бир тарихий воқеликлар ва ҳодисалар силсиласига таянади. Унинг мустаҳкамлиги, изчиллиги ва бардоши ҳам тарихий тажрибаларнинг нечоғлик бой ва теран бўлишига боғлиқдир. Худди шу нуқтаи назардан қараганда ҳазрати Соҳибқирон бизга олти асрдан кўпроқ олис тарихий масофадан туриб ҳам тўғри йўлни кўрсатмоқда. Ҳозирги пайтда мустақиллигимизни тан олиб, биз билан муносабатлар ўрнатган барча давлатлар наздида жуда қисқа тарихий муддатларда обрў-эътибор топишимизнинг сабабларидан бири ҳам Соҳибқирон ва унинг авлодлари қолдирган миллий мерос ва маданиятнинг ғоят улуғворлигида деб баралла айта оламиз.

Хулоса қилиб айтганда, Соҳибқирон Амир Темур асос солган давлатчилик тажрибаси ҳозирги даврдаги туркий давлатчиликни ривожлантириш намунаси сифатида ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Тили бир, дини бир, урфу одатлари ўхшаш турк тилли давлатлар ўзаро ҳамкорлиги ва ҳамжиҳатлигини оширишда Амир Темур давлатчилиги руҳияти муҳим рол ўйнайди. Шунингдек, Учинчи Реннесанс ва янги Ўзбекистоннинг пойдеворини барпо этиш ислохотлари Соҳибқирон Амир Темурдан мерос бўлиб қолган давлатчилик тажрибасидан озиқланади.